

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA XAVOTIRLANISH HOLATLARINI NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARINING TARJIBADA O'RGANILISHI

Abduxakimova Sevara Sherali qizi

Xalqaro Nordik universiteti, Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi magistranti

abduxakimovasevara1508@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362521>

Annotatsiya: Mazkur magistrlik dissertatsiyasida maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanishning psixologik xususiyatlari, ularning kelib chiqish sabablari va ko'rinish shakllari o'rganilgan. Tadqiqotda kichik maktab yoshidagi bolalar jalb etilgan. "Zina", "Oila" hamda "Xavotirlanish darajasini aniqlash" metodikalari asosida bolaning hissiy holati, oilaviy muhit ta'siri va xavotirlanish darajasi aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida xavotirni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, xavotir, psixologik tahlil, diagnostika, metodika, oilaviy muhit

Аннотация: В В данной магистерской диссертации изучены психологические особенности тревожности у детей дошкольного возраста, причины её возникновения и формы проявления. В исследовании были задействованы дети младшего школьного возраста. На основе методик «Лестница», «Семья» и «Определение уровня тревожности» были выявлены эмоциональное состояние ребёнка, влияние семейной среды и уровень тревожности. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по снижению тревожности.

Ключевые слова: дошкольный возраст, тревожность, психологический анализ, диагностика, методика, семейная среда

Abstract: This master's dissertation examines the psychological characteristics of anxiety in preschool children, its causes, and forms of manifestation. The study involved children of early school age. Using the "Ladder", "Family", and "Anxiety Level Assessment" methods, the emotional state of the child, the influence of the family environment, and the level of anxiety were determined. Based on the results of the study, practical recommendations were developed to reduce anxiety.

Keywords: preschool age, anxiety, psychological analysis, diagnostics, methodology, family environment anxiety were developed.

Xavotirlanish – bu bolaning ichki qo'rquvlari, ishonchsizlik hissi va ijtimoiy muhitga moslasha olmaslik natijasida yuzaga keladigan emotsional holatdir. Psixologiyada xavotirlanish turli yo'nalishlarda o'rganilgan bo'lib, u bolalarning ruhiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pincha xavotirlanish qo'rquv bilan chalkashtiriladi, ammo ular orasida muhim farqlar bor: Qo'rquv – muayyan xavfli vaziyat yoki predmetga nisbatan yuzaga keladigan tabiiy reaksiya. Xavotirlanish – aniq sababsiz, ichki beqarorlik va noaniqlik hissi bilan bog'liq holat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanish – bu ularning psixologik rivojlanishiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Uning sabablari biologik, ijtimoiy va psixologik omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Xavotirlanishning oldini olish va uni kamaytirish uchun otalar, pedagoglar va psixologlar hamkorlikda ishlashlari lozim.

T.D. Marsinkovskayaning "Zina" proektiv metodikasi yordamida bolalarning o'z-o'zini baholash, o'ziga ishonch, va o'zini hurmat qilish darajalari tahlil etildi. va "Men" obrazining shakllanish holati, uning barqarorligi hamda shaxsiy yarashuv darajalari to'g'risida umumiy statistik ma'lumotlar olindi.

T.D.Marsinkovskayaning "Zina" proektiv metodikasidan olingan natijalar farqlari (Styudent t mezon)

Shkalalar	Guruh	n	O'rtacha qiymat	Dispersiya	t
O'z-o'zini qadrlash darajasi	Tajriba guruh	41	2,90	0,72	0,74
	Nazorat guruh	39	2,81	0,73	
O'z-o'zini hurmat qilish darajasi	Tajriba guruh	41	2,80	0,81	0,42
	Nazorat guruh	39	2,75	0,82	
O'ziga bo'lgan ishonch darajasi	Tajriba guruh	41	2,90	0,75	0,17
	Nazorat guruh	39	2,88	0,80	

Tadqiqotimizning ikkinchi qismida bolalarning o'zini-o'zi qadrlash darajasini aniqlash maqsadida T.D.Marsinkovskayaning "Zina" proektiv metodikasi tajriba va nazorat guruhida o'tkazildi. Ushbu bosqichda tajriba guruhida 41 nafar, nazorat guruhida esa 39 nafar bola ishtirok etdi.

"O'z-o'zini qadrlash darajasi" shkalasi bo'yicha tajriba guruhining o'rtacha ko'rsatkichi 2,90 ballni, nazorat guruhida esa 2,81 ballni tashkil etdi. Ular o'rtasidagi farqni o'rganish maqsadida Styudent t-mezon orqali tahlil qilinganda, natijalar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p>0,05$; $t=0,74$).

"O'z-o'zini hurmat qilish darajasi" shkalasi bo'yicha tahlil qilingan natijalarga ko'ra, tajriba guruhidagi o'rtacha ball 2,80, nazorat guruhida esa 2,75 ballni tashkil etdi. Bu natijalarga ko'ra ham guruhlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq kuzatilmadi ($p>0,05$; $t=0,42$).

"O'ziga bo'lgan ishonch darajasi" shkalasida tajriba guruhining o'rtacha ko'rsatkichi 2,90 ball, nazorat guruhida esa 2,88 ballni tashkil etdi. Statistik tahlil natijalariga ko'ra, bu ko'rsatkichlar o'rtasida ham ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p>0,05$; $t=0,17$).

Navbatdagi tadqiqotimizning diognostik bosqichi — uchinchi qism G.Xomentauskasning "Oila rasmi" proektiv metodikasiga taalluqli bo'lib, bu orqali bolaning o'z oilasi haqidagi tasavvurlari hamda oilaviy munosabatlardagi xavotir darajasi tahlil qilindi.

G.Xomentauskasning "Oila rasmi" bo'yicha olingan natijalar farqlari (Styudent t mezon)

Shkalalar	Guruh	n	O'rtacha qiymat	Dispersiya	t
Oilada bolani rad etilishi	Tajriba guruh	41	1,32	0,12	0,43
	Nazorat guruh	39	1,31	0,12	
Oiladagi nizolar	Tajriba guruh	41	1,04	0,0063	-0,07
	Nazorat guruh	39	1,05	0,0059	
Xavotir	Tajriba guruh	41	1,28	0,04	0,99
	Nazorat guruh	39	1,25	0,06	

Tortinchoq	Tajriba guruh	41	0,95	0,008	0,77
	Nazorat guruh	39	0,94	0,014	

Tadqiqotimizning birinchi qismida bolaning o'z oilasi haqida tasavvurlari, oila a'zolari bilan bo'lgan munosabatlarini bilish maqsadida "Oila rasmi" metodini tajriba va nazorat guruhida o'tkazdik. Dastlab o'tkazgan tajribamizda tajriba guruhida sinaluvchilar soni 41 nafar, nazorat guruhida esa 39 nafar sinaluvchilar qatnashdi.

"Oilada bolani rad etish" shkalasi bo'yicha tajriba guruhining o'rtacha qiymat ko'rsatkichi 1,32 ballni, nazorat guruhida esa 1,31 ballni tashkil qildi. Ular o'rtasidagi statistik farqni o'rganish maqsadida Styudent t mezoni orqali tahlil qilganimizda ularning natijalari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$; $t = 0,43$).

"Oiladagi nizolar" shkalasi bo'yicha tadqiqotda olingan natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, tajriba guruhida to'plangan ballarning o'rtacha qiymat ko'rsatkichi 1,04 ballni, nazorat guruhida esa 1,05 ballni tashkil qildi. Ushbu natijalar bo'yicha ular o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$; $t = -0,07$).

"Xavotir" shkalasi bo'yicha tajriba guruhida to'plangan ballarning o'rtacha qiymat ko'rsatkichi 1,28 ballni, nazorat guruhida esa 1,25 ballni tashkil qilgan bo'lsa, ular o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$; $t = 0,99$).

"Tortinchoq" shkalasi bo'yicha tajriba guruhida to'plangan ballarning o'rtacha qiymat ko'rsatkichi 0,95 ballni, nazorat guruhida esa 0,94 ballni tashkil qilgan bo'lsa, ular o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$; $t = 0,77$).

Bolalarda o'tkazilgan ushbu metodikalardan olingan natijalar asosida metodikalarning umumiy natijalari va har bir metodikaning aniqlovchi shkalalari bo'yicha korrelyatsion tahlil olib bordik.

Dastlab, bolalarning shaxsiy va vaziyatga doir xavotirlanish darajasini aniqlash maqsadida R.Temml, M.Dorki, V.Amenlarning "Bolalar xavotirlanish darajasini aniqlash" metodikasi bo'yicha shkalalarning o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqildi. Tadqiqotda olingan natijalarga ko'ra "Shaxsiy xavotirlanish" va "Vaziyatga doir xavotirlanish" o'rtasida yuqori darajada musbat korrelyatsion munosabat mavjud bo'lib ($p < 0,001$; $r = 0,62$), bolada shaxsiy xavotirlanishning ortib borishiga mos ravishda vaziyatga doir xavotirlanishning ham ortishiga sabab bo'lishi tadqiqotda olingan natijalar asosida o'z isbotini topdi.

Tadqiqot davomida bolaning o'z oilasi haqida tasavvurlarini bilish maqsadida o'tkazilgan "Oila rasmi" proektiv metodikasining har bir shkalasi bo'yicha o'zaro bog'liqlik darajasi o'rganib chiqildi. Tadqiqotda olingan natijalarga ko'ra, oilada bo'ladigan nizolar bolada ushbu vaziyatda o'zini past baholashga olib kelar ekan ($p < 0,001$; $r = 0,61$). Demak, har bir oilada bo'layotgan nizolarda bolalar oilada o'zining o'rni yo'qligini his qilishi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga va o'ziga nisbatan past bahoning ortishiga sabab bo'lar ekan.

"Oilada bolani rad etish", "Xavotir" ($p < 0,001$; $r = 0,63$), "Tortinchoq" ($p < 0,05$; $r = 0,16$) shkalalari o'rtasida ham manfiy korrelyatsion munosabat mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Bolalarda o'tkazilgan xavotirlanishni aniqlash metodikalarining o'zaro korrelyatsiya bog'liqligi ko'rsatgichlari

(K.Pirsonning r-korrelyatsiyasi)

Metodika / O'zgaruvchi	Shaxsga doir xavotirlanish	Vaziyatga doir xavotir	Oilada bolani rad etilishi	Oiladagi nizolar	Xavotir	Tortinchoqlik	O'z-o'zini qadrlash	O'z-o'zini hurmat qilish	O'ziga bo'lgan ishonch
Shaxsga doir xavotirlanish	1	0.62***	-0.03	-0.02	-0.06	0.003	0.94***	0.57***	0.63***
Vaziyatga doir xavotir		1	-0.001	-0.075	-0.04	-0.07	0.65***	0.9***	0.96***
Oilada bolani rad etilishi			1	0.61***	0.63***	0.16*	-0.003	0.03	0.01
Oiladagi nizolar				1	0.56***	0.18**	-0.01	-0.01	-0.06
Xavotir					1	0.45***	-0.01	0.02	-0.03
Tortinchoqlik						1	0.03	-0.02	-0.08
O'z-o'zini qadrlash							1	0.62***	0.66***
O'z-o'zini hurmat qilish								1	0.9***
O'ziga bo'lgan ishonch									1

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$;

Tadqiqot natijalariga asosan, bolada oiladagi munosabatlar va shaxsiy hissiyotlar o'rtasida muayyan korrelyatsion bog'liqliklar aniqlandi. Xususan, "Oilada bolani rad etish" shkalasi "Xavotir" ($p < 0,001$; $r = 0,63$) va "Tortinchoqlik" ($p < 0,05$; $r = 0,16$) shkalalari bilan musbat korrelyatsiya ko'rsatdi. Bu holat oilada bolani rad etish holatlari bolada kelajak borasida xavotirni kuchaytirishi, hamda tortinchoqlik xislatining yuzaga kelishini anglatadi.

Shuningdek, "Oiladagi nizolar" shkalasi ham "Xavotir" ($p < 0,001$; $r = 0,56$) va "Tortinchoqlik" ($p < 0,01$; $r = 0,18$) shkalalari bilan musbat bog'liqlikka ega ekanligi aniqlandi. Bu natijalar, oilada nizolarning ortishi bolada xavotirlanish darajasining oshishiga olib kelishi, natijada esa bolada o'zini namoyon qilishda qiyinchilik, tortinchoqlikning yuzaga kelishini anglatadi.

"Xavotir" va "Tortinchoqlik" o'rtasida ham yuqori darajada musbat korrelyatsion bog'liqlik mavjud ($p < 0,001$; $r = 0,45$) bo'lib, bu holat xavotirlanuvchi bolalarda tortinchoqlik holatining kuchayishi mumkinligini ko'rsatadi.

T.D.Marsinkovskayaning "Zina" metodikasi orqali bolalarning o'zini-o'zi baholash ko'rsatkichlari o'rganilganda, "O'z-o'zini qadrlash darajasi", "O'z-o'zini hurmat qilish darajasi" va "O'ziga bo'lgan ishonch darajasi" o'rtasida yuqori darajadagi korrelyatsion bog'liqliklar aniqlandi (muvofig ravishda $p < 0,001$; $r = 0,62$ va $r = 0,66$; $p < 0,001$; $r = 0,9$). Ushbu natijalar bolalarda o'zini qadrlash hissining kamayishi o'z-o'zini hurmat qilish va ishonch darajasining pasayishiga sabab bo'lishini ko'rsatadi.

Shuningdek, "Shaxsiy xavotirlanish" shkalasi bilan "O'z-o'zini qadrlash" ($p < 0,001$; $r = 0,94$), "O'z-o'zini hurmat qilish" ($p < 0,001$; $r = 0,57$) va "O'ziga bo'lgan ishonch" ($p < 0,001$; $r = 0,63$) darajalari o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjud. Demak, shaxsiy xavotirning ortishi bolada o'zini kam baholash, o'zini hurmat qilmaslik va ishonchsizlikka olib keladi.

Vaziyatga doir xavotirlanish ham xuddi shunday salbiy korrelyatsiyaga ega: “O‘z-o‘zini qadrlash” ($p < 0,001$; $r = 0,65$), “O‘z-o‘zini hurmat qilish” ($p < 0,001$; $r = 0,9$) va “O‘ziga bo‘lgan ishonch” ($p < 0,001$; $r = 0,96$) darajalari bilan salbiy bog‘liqlik aniqlangan. Bu esa, vaziyatga doir xavotir yuqori bo‘lgan bolalarda ham o‘z-o‘zini baholash bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar pasayishini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalar bilan albatta psixologik tadbirlar olib borish zarurligini aniq ko‘rsatib berdi. Bu borada maktabgacha ta‘lim muassasalarida psixologik xizmat ko‘rsatish uchun huquqiy, ma‘muriy, ilmiy-nazariy hamda ilmiy-uslubiy asoslar yetarli darajada ekanligi tadqiqot ishining avvalgi boblarida ham qayd etilgan. Endilikda esa ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish, joylardagi amaliyotda oqilona tatbiq etish, sohada yetarli malakaga ega mutaxassislarni jalb etish, shuningdek, rasmiy hujjatlarda nazarda tutilgan ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar va psixodiagnostik vositalar bilan ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanishning darajaviy ifodalanishi ularning hissiy holatlarni befarqlik bilan qabul qilishi, o‘zini emotsional qabul qilish darajasi bilan bog‘liq bo‘lib, bu holat shaxsiy va vaziyat omillarining o‘zaro integratsiyalashuvi orqali yuzaga keladi. Tadqiqotda aniqlanishicha, tortinchoqlik, kommunikativ faoliyatning sustligi, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olmaslik, ishonchsizlik, muammoni hal qilishdagi qiyinchiliklar, ixtiyoriy diqqat va iroda sifatlarining rivojlanmaganligi kabi psixologik xususiyatlar xavotirlanishni yuzaga keltiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda tuzilgan korreksion dastur samarador natijalar berdi.

2. Boladagi xavotirlanish darajasini baholashda oilaviy rad etilish tajribalari bilan bog‘liq tortinchoqlik va o‘zini past baholash kabi holatlar asosiy mezon sifatida aniqlanib, bu mezonning hissiy tarkibi eksperimental tadqiqotlar orqali isbotlandi.

3. Maktabgacha yoshdagi bolalarda iroda sifatlarining shakllanishi ularning shaxsiy tiplari, individual-psixologik tuzilmasi, muloqotga kirishish darajasi, iroda barqarorligi, o‘ziga xosligi va subyektiv lokus nazoratining yo‘nalganligiga bog‘liq holda kechishi aniqlandi.

4. Xavotirlanishni oldini olishga qaratilgan psixologik ko‘rsatkichlar – kommunikativ sustlik, ijtimoiy munosabatlardan chekinish, muammoni hal qila olmaslik, o‘ziga ishonchsizlik, muloqotchilik va qat‘iyatlilik kabi shaxsiy sifatning rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan modelga asosan, onadagi xavotir holatlari bolaning psixikasiga ko‘chishini cheklash orqali ularni o‘yin texnologiyalariga integratsiya qilish psixokorreksion yechim sifatida taklif etildi.

Xulosalar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Bola tarbiyasida qo‘rqitish usulidan voz kechish, og‘zaki tushuntirish va shaxsiy namuna orqali ijobiy ta‘sir ko‘rsatish.

2. Ta‘lim-tarbiya jarayonida bolaga ortiqcha talab qo‘ymaslik, xatolari uchun doim tanqid qilish o‘rniga, ijobiy tomonlarini ko‘proq e‘tirof etish.

3. Bola qiyinchilikka duch kelganda uni ruhiy qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlantirish, uni boshqa tengdoshlari bilan salbiy tarzda solishtirmaslik.

4. Bolaning yoshi va jinsiga mos holda ularning o‘ziga ishonchini rivojlantirishga yo‘naltirilgan muallif tomonidan ishlab chiqilgan rivojlantiruvchi trening dasturlaridan foydalanish.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Abduraxmanova G.T. "Bolalarda psixologik holatlarni o'rganish metodlari". – Toshkent, 2021.
2. Jamolova M.R. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotir va stress". – Toshkent, 2020.
3. Bo'ronov O.A. "Psixologik diagnostika asoslari". – Toshkent, 2018.